

GENDER TENGLIK MASALASIDA O‘ZBEKISTON VA TURKIYA TAJRIBASI

Tuxliyeva Sharofat Bektashevna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti dotsenti, Xotin-qizlar masalasi bo‘yicha rektor maslahatchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614416>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston va Turkiyada gender tenglikni ta‘minlash yo‘nalishidagi islohotlar, siyosiy va huquqiy mexanizmlar, shuningdek, ayollar huquqini himoya qilish borasidagi tajribalar tahlil qilinadi. Ikkala mamlakatda ham gender siyosatini shakllantirishda xalqaro standartlarga tayanilgan bo‘lsa-da, ularning tarixiy, madaniy va ijtimoiy kontekstlari farq qiladi. Maqolada O‘zbekiston va Turkiya tajribasini solishtirish orqali gender tengligini ta‘minlashdagi umumiy yo‘nalishlar va dolzarb muammolar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: gender tenglik, ayollar huquqlari, ijtimoiy siyosat, O‘zbekiston, Turkiya, gender siyosati.

Аннотация. В данной статье будут проанализированы реформы, политические и правовые механизмы, направленные на обеспечение гендерного равенства в Узбекистане и Турции, а также опыт в области защиты прав женщин. Хотя обе страны полагаются на международные стандарты при формировании гендерной политики, их исторический, культурный и социальный контексты различаются. В статье освещаются общие направления и актуальные проблемы обеспечения гендерного равенства путем сравнения опыта Узбекистана и Турции.

Ключевые слова: гендерное равенство, права женщин, социальная политика, Узбекистан, Турция, гендерная политика.

Annotation. This article will analyze the reforms, political and legal mechanisms aimed at ensuring gender equality in Uzbekistan and Turkey, as well as experience in protecting women's rights. Although both countries rely on international standards to shape gender policy, their historical, cultural, and social contexts differ. The article highlights the general directions and current problems of ensuring gender equality by comparing the experience of Uzbekistan and Turkey.

Keywords: gender equality, women's rights, social policy, Uzbekistan, Turkey, gender policy.

Gender tenglik masalasi bugungi kunda dunyoning barcha mamlakatlari uchun dolzarb mavzulardan biridir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlarida (BRM-5) ham gender tenglikni ta‘minlash asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan. [1.] O‘zbekiston va Turkiya o‘z milliy siyosatlarida ushbu maqsadni amalga oshirish uchun turli darajadagi islohotlarni amalga oshirmoqda. Ushbu maqolada har ikki davlat tajribasi tahlil qilinib, o‘xshash va farqli jihatlar ko‘rib chiqiladi.

O‘zbekistonda 2019-yilda “Ayollar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilinishi gender siyosatining huquqiy asosini yaratdi [2]. Shuningdek, 2022–2030-yillarga mo‘ljallangan “Gender tenglikni ta‘minlash strategiyasi”da ayollarni ijtimoiy hayotning barcha jabhalariga faol jalb etish maqsad qilingan.

Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ayollar ulushi 2015-yilda 16 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 32 foizga yetdi [3]. Shuningdek, ta'lim tizimida qizlarning oliy o'quv yurtlariga kirish ko'rsatkichi 2017-yildan 2023-yilgacha 1,7 baravar oshgan [3].

Iqtisodiyotda ham ayollarning faol ishtiroki ortmoqda — 2023-yilda ish bilan band aholining 46 foizini ayollar tashkil etdi [3]. Shunga qaramay, ayrim hududlarda an'anaviy ijtimoiy stereotiplar ularning rahbarlik lavozimlariga chiqishini cheklab turmoqda.

Turkiya ayollar huquqlarini mustahkamlashda mintaqada ilg'or tajribaga ega. 1934-yilda ayollarga saylash va saylanish huquqining berilishi tarixiy burilish bo'lgan [4]. 1985-yilda esa Turkiya Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllarini yo'q qilish to'g'risidagi BMT Konvensiyasi — CEDAWga qo'shilgan [1].

Hozirgi kunda mamlakatda “Turkiya 2030 gender tenglik strategiyasi” amalga oshirilmoqda [4]. Parlamentda ayollar ulushi 2023-yil holatiga 19 foizni tashkil etadi, bu 2002-yildagi 4 foiz ko'rsatkichga nisbatan sezilarli o'sishni bildiradi [4].

Biroq, iqtisodiy faollik darajasida gender tafovuti saqlanib qolmoqda: Turkiyada mehnat bozorida ayollar ishtiroki 35 foiz atrofida, erkaklarnikidan deyarli ikki baravar past [5]. Bundan tashqari, ba'zi konservativ mintaqalarda patriarxal qadriyatlar gender tenglikni to'liq ta'minlashga to'sqinlik qilmoqda [4,5].

O'zbekiston va Turkiya tajribasini solishtirsak, quyidagi statistikaga ega bo'lamiz:

Gender tenglikning huquqqiy asoslari O'zbekistonda 2019 yilda “Gender tenglik to'g'risida”gi Qonun ishlab chiqilgan bo'lsa, bu borada Turkiyada 1985 yildan CEDAWga qo'shilganligini ko'rishimiz mumkin.

O'zbekistonda Parlamentdagi ayollar ulushi 2023 yilda 38 %, Turkiya parlamentida ayollar ulushi 19,9 % ni tashkil etgan bo'lsa, Iqtisodiyotda faol ayollarning ulushiga e'tobor qaratganimizda O'zbekistonda mehnat bozorida ishtirok etish darajasi 39,41 % ni tashkil etayotganligi [3.] aks etgan bo'lsa, bu jarayon Turkiyada 35 % ni tashkil etmoqda [5.].

Shuningdek, oliy ta'limda tahsil oluvchi xotin-qizlar ulushi O'zbekistonda 47% bo'lsa [3.], Turkiyada 45% ekanligini[5] ko'rishimiz mumkin.

Turkiya Konstitutsiyasi ayollar va erkaklar tengligini belgilaydi. 2001-yilda Turkiya Gender tenglik bo'yicha Milliy Strategiyasini qabul qilgan. 2012-yilda Turkiya “Ayollarni zo'ravonlikdan himoya qilish” bo'yicha maxsus qonunni joriy qilgan. Siyosiy ishtirok: parlamentdagi ayol deputatlar ulushi asta-sekin oshmoqda. Ish bozorida: gender tengligini rag'batlantiruvchi dasturlar, xususan, xotin-qizlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlaydi. Ta'lim va ijtimoiy hayotda: qiz bolalarni maktabga jalb qilish va gender stereotiplarini kamaytirish bo'yicha milliy kampaniyalar mavjud.

Bu ko'rsatkichdan ma'lumki, ota-onalar qizlarini ta'lim olishlari uchun befarq emasligini tushunimiz mumkin. Qizlarning ta'lim olayotgani mamlakatning kelajagi uchun bilimli avlodlar ko'payayotgani va oilalarda ilm-fanga e'tiborni kuchayib borayotganidan dalolatdir. Oliy ta'limdan tashqari doktoranturada ilm qilish uchun 2009 yilda atiga 29 nafar xotin-qizlar qabul qilingan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2023 yilga kelib 1858 nafarga yetgan. Xotin-qizlar o'rtasida ilm-fanga bo'lgan qiziqish va ularga mamlakatimizda va oilalarda yaratilayotgan shart-sharoitlar natijasi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Shuningdek, 25 yosh va undan katta yoshdagi ayollarning ta'lim darajasi (uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlari ma'lumotlariga asosan) tegishli guruhlariga nisbatan, 2015 yilda 13,3 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2023 yil xolatiga ko'ra 14,73 foizga yetgan. Ko'rsatkichlarning ortib borayotgani har bir ilm ahlini quvontiradi. Ilmli ayolning farzandlari

aqli, zehnli va ilmli bo‘ladi. Shu o‘rinda ma‘rifatparvar jadid Abdurauf Fitrat xotin-qizlarimizning o‘qimishli bo‘lishi kelajak avlodlarimizning nodon va johil, tarbiyasiz bo‘lmasliklari hamda farzand tarbiyasidan xabardor bo‘lishlari⁴ uchun zarurdir deb e‘tirof etadi. Bugungi kunga kelib xotin-qizlarga shartnoma to‘lovi davlat tomonidan qoplab berilayotgani hisobiga, ularning soni 11 karra ko‘paydi [5].

BMT tomonidan 2000-yilda butun xalqaro hamjamiyat bilan birgalikda gender tengligi konsepsiyasi inson faoliyatining asosiy tamoyillaridan biri sifatida qabul qilinishi natijasida mazkur yo‘nalishda bir qator ijobiy o‘zgarishlarga erishildi. O‘zbekistonda esa oxirgi 5 yilda ayollarni ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy sohalardagi mavqeyini kuchaytirish borasida sezilarli qadamlar tashlandi. Olib borilayotgan islohotlar natijasida, har ikki mamlakatda, O‘zbekistonda ham, Turkiyada ham mehnatga oid huquqlarning kafolatlari va qo‘llab-quvvatlashni yanada kuchaytirish, uydagi zo‘ravonlik qurbonlariga yordam berish maqsadida zo‘rluk ishlatishdan jabr ko‘rgan shaxslarni rehabilitatsiya qilish va moslashtirish hamda o‘z joniga qasd qilishning oldini olish markazlari va Xotin-qizlar tadbirkorligi markazi, Hukumat huzuridagi Oila ilmiy-amaliy tadqiqot markazi kabi yangi tuzilmalar tashkil topdi.

Jumladan, Turkiyada 2022 yil yanvar oyida tashkil qilingan “O‘zbek xotin-qizlarining huquqlarini himoya qilish jamiyati”ning faoliyati gender tenglik masalasida salmoqli ish olib bormoqda. Ozoda Islomova tashabbusi bilan tashkil qilingan mazkur jamiyat Turkiyada yashayotgan o‘zbek ayollari huquqlarini himoya qilish maqsadida O‘zbekistondagi va Istanbuldagi Bosh konsullik bilan jamiyat o‘rtasida hamkorlik memorandumini imzolangan. Memorandum natijasida qisqa muddatda bir necha ayollarga yordam ko‘rsatilgan: masalan ko‘plab inson savdosi qurbonlari O‘zbekistonga qaytarilgan, bir necha ayollarning mehnat haqlari tiklangan. “Turkiyada o‘zbek ayollari muammosini kimga aytishni bilmasdi” — deydi Ozoda Islomova. Bu jamiyatning faoliyatiga where the need is, ya‘ni chet elda yashayotgan vatandoshlarga huquqiy, psixologik va amaliy yordam ko‘rsatishga urg‘u berilgan. Jamiyat chet elda, ayniqsa Turkiyada bo‘lgan o‘zbek ayollari uchun himoya tarmog‘i bo‘lib xizmat qilmoqda. Bu — nafaqat huquqiy yordam balki psixologik qo‘llab-quvvatlash va ogohlik oshirish faoliyatidir. Hamkorlik memorandumini imzolanganligi tashkilotning rasmiy hamkorlik shakliga ega ekanini ko‘rsatadi, bu esa muammolarni “faqat xayriya asosida” emas, balki tizimli tarzda yondashish imkonini beradi. Jamiyat tomonidan qayd etilgan misollar — inson savdosi qurbonlarini qaytarish, mehnat haqsizligi holatlarini tiklash — bu ikki davlat o‘rtasidagi gender masalasida yo‘lga qo‘yilgan hamkorlikning samarasini ko‘rsatadi.

Mazkur yangi tashkil etilgan barcha institutsional mexanizmlar O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi bilan birgalikda BMT Konvensiyasiga muvofiq ayollar huquqlari, gender tengligi va xotin-qizlarga nisbatan kamsitishlarga barham berishning yagona yaxlit mexanizm paydo etishga asos bo‘ldi Bunday choralar, xususan, BMTning inson huquqlari boyicha idoralari tomonidan uzoq vaqt davomida tavsiya qilib kelingan. Gender siyosatining monitoringi va samaradorligini baholash sohasida www.gender.stat.uz saytida qo‘shimcha 54 ta gender korsatkichlarini kiritish orqali muhim o‘zgarishlar ro‘y berdi. Bu sa‘y-harakatlarga qo‘shimcha ravishda, biznes inkubatorlari bilan bir qatorda, ayollarni talim va fan sohasida ragbatlantirish, shuningdek, STEM (Fan, texnologiya, muhandislik, matematika) laboratoriyalar yaratish orqali ularni tabiiy va texnik fanlar sohasiga jalb qilish choralari ko‘rish zarur. Bu, o‘z navbatida, ayollarning bandligini, zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Ayni paytda BMTning O‘zbekistondagi agentliklari o‘rtasidagi hamkorlik doirasida gender masalalari boyicha maxsus guruh faoliyati yo‘lga qoyilgan bolib, uning tarkibiga BMTning deyarli barcha

agentliklari vakillari kiritilgan. Bundan tashqari, konferensiya, videorolik, O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi qoshidagi yuridik klinika, ijtimoiy tarmoqlar kabi turli formatlarda ayollar muammolari to‘g‘risida xabardorlikni oshirish bo‘yicha ko‘plab tadbirlar davomli tarzda tashkil etilmoqda. Bu borada Taraqqiyot strategiyasi markazi va boshqa nodavlat tashkilotlar bilan ham faol hamkorlikda ish olib borilmoqda.

Ikkala mamlakatda ham gender siyosatining normativ-huquqiy bazasi mustahkamlanib bormoqda. Shu bilan birga, ijtimoiy ongni o‘zgartirish va ayollarning iqtisodiy mustaqilligini ta‘minlash hali ham dolzarb masala bo‘lib qolmoqda. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, har ikki davlatda qonunchilik bazasi mustahkamlangan bo‘lsa-da, amaliy natijalar ko‘proq ijtimoiy ong, iqtisodiy imkoniyatlar va madaniy qadriyatlar bilan chambarchas bog‘liq.

Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi Ayollar bo‘yicha markaz idorasi BMT Bosh kotibining gender tengligi bo‘yicha butun tizimli strategiyasini amalga oshirishni qo‘llab quvvatlovchi asosiy agentlari bo‘lgan 650 dan ortiq markazlari tarmog‘ini boshqaradi va muvofiqlashtiradi. O‘zbekiston 2019-yildan boshlab gender tengligi ko‘rsatkichi ro‘yxatida ishtirok eta boshladi. 2019-yil holati ko‘ra, O‘zbekistonning gender tengligi ko‘rsatkichi ro‘yxatdagi 189 mamlakat ichida 62-o‘rinni egalladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Aholishunoslik jamg‘armasi ekspertlarining fikrigacha, O‘zbekistondagi har 100 000 dan 29 ayol gender tengsizlik tufayli vafot etishi va 15-19 yoshdagi har ming o‘spirin qiz uchun tug‘ish ko‘rsatkichi 23,8 ni tashkil qilgani ma‘lum qilingan edi. Mazkur ko‘rsatkichlar yildan yilga oshib borayotgani mamlakatning kelajak taqdiriga ijobiy ta‘sirini o‘tkazadi. YUNESKO Statistika instituti tadqiqotlariga ko‘ra, qizlar matematika fani bo‘yicha o‘g‘il bolalar kabi ijobiy yutuqlarga erishgan bo‘lsa-da, bu soha olimlarining faqat 30 foizini ayollar tashkil etar ekan. Bugungi kunda O‘zbekiston ilm-fan sohasidagi ayollar ulushi 48 foizni tashkil etmoqda. Mazkur tushuncha 2019 yil 17 avgustdagi O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunida “gender – xotin-qizlar va erkaklar o‘rtasidagi munosabatlarning jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot, huquq, mafkura va madaniyat, ta‘lim hamda ilm fan sohalarida namoyon bo‘ladigan ijtimoiy jihati” kabi ta‘riflar berilib, milliy qonunchiligimizga yangilik sifatida qayd etildi. Shuningdek, ushbu qonunda “gender siyosati amalga oshirilishini ta‘minlashga doir vaqtinchalik maxsus choralar”, “gender statistikasi”, “gender-huquqiy ekspertiza” kabi tushunchalari ham kiritilgan. Demak, gender tengligi masalasiga mamlakatimizda alohida e‘tibor qaratilmoqda. Xalqaro minbarlarda gender masalasi anjumanlarda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta‘minlash sohasidagi munosabatlarni tartibga solinishi ta‘kidlanmoqda.

Xotin-qizlar borasidagi barcha xalqaro huquqiy hujjatlar ratifikatsiya qilingan va bu hozirda davom etmoqda. Yuqorida keltirilgan qonunda oilaviy munosabatlar hamda bolalar tarbiyasi sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari, uy mehnatini bajarishda teng munosabatlar kafolatlari belgilangan. Ammo oilada ayol va erkak o‘z o‘rnini va vazifalarini yaxshi anglaydi. Otaning zimmasida oilani ijtimoiy-iqtisodiy ta‘minotchilik vazifasi va jismoniy kuch talab qiladigan ishlar ko‘proq bo‘lsa, onada esa asosan farzandlar tarbiyasi, ta‘limi va uy-ro‘zg‘or yumushlari bajarilishi yuklatiladi. Oiladagi barcha ish taqsimoti oila qo‘rg‘onining boshlig‘i otaning aql-zakovati va donoligiga bog‘liq. G‘ururli, oriyatli, vijdonli mard erkak ayoliga og‘ir yumushlarni yuklamaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh. M. 2025 yil 14 vevral kuni yoshlar bilan vedeoselektor shaklida o'tgan muloqotidan. www.president.uz.
2. . Mirziyoyev Sh. M. Osiyo xotin-qizlari forumi ishtirokchilariga tabrigidagi nutqidan. 13.05.2024. <https://president.uz/uz>.
3. A.Fitrat. Oila yoki oila boshqarish tartiblari. – Toshkent: Ma'naviyat, 2020. – B. 112.
Olimova K. Ilm ulug'laydi ayolni. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi. <http://nhrc.uz/uz/articles/ilm-ululajdi-aelni>
2. 5. “O'zbek xotin-qizlari huquqlarini himoya qilish jamiyati”
<https://ozbekkadinhaklari.taplink.ws/>
3. 5. Usmonova N. Ilmli ayol-jamiyat kuzgusi. https://uza.uz/uz/posts/ilmli-ayol-zhamiyat_kozgusi_688938
4. 6. Xotin-qizlar va erkaklar kesimida 25 yosh va undan kattalar ta'lim olganligi darajasi. <https://gender.stat.uz/uz/qo-shimcha-ko-rsatkichlar/ta-lim>
5. 7. A.Ziyotova. X. Том 3, № 13. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences .Xotin-qizlarning ijtimoiy va huquqiy faolligini oshirishning dolzarb masalalari. Опубликован июня 19, 2024.